

RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDA XITOIY TAOMLARI RETSEPTLARINING TERMINLARNI O'RGATISH METODIKASI

Isoqulova Gulxon Otobek qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Sharq filologiyasi fakulteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20546075>

Annotatsiya Mazkur maqolada xitoy taomlarining onlayn retseptlarida qo'llaniladigan gastronomik terminlarni raqamli platformalar asosida o'rgatish metodikasi lingvodidaktik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida retsept matnlarida faol qo'llaniladigan pazandalikka oid terminlarning semantik va funksional xususiyatlari o'rganildi hamda ularni Wordwall, Quizlet, Padlet va video retsept materiallari yordamida o'rgatishning samarali usullari ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar gastronomik terminologiya, xitoy tili, retsept matni, raqamli platformalar, lingvodidaktika, multimodal ta'lim, leksik kompetensiya.

Аннотация В данной статье анализируется методика обучения гастрономическим терминам китайского языка на основе онлайн-рецептов с использованием цифровых образовательных платформ. В ходе исследования были изучены семантические и функциональные особенности кулинарных терминов, широко используемых в рецептурных текстах китайской кухни, а также разработаны эффективные методы их преподавания с применением платформ Wordwall, Quizlet, Padlet и видеоматериалов.

Ключевые слова гастрономическая терминология, китайский язык, рецептурный текст, цифровые платформы, лингводидактика, мультимодальное обучение.

Abstract This article analyzes the methodology of teaching Chinese gastronomic terminology based on online recipe materials using digital educational platforms. The study examines the semantic and functional features of culinary terms commonly used in Chinese recipe texts and proposes effective teaching techniques through Wordwall, Quizlet, Padlet, and video-based learning tools.

Keywords gastronomic terminology, Chinese language, recipe text, digital platforms, linguodidactics, multimodal learning, lexical competence.

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamlashtirish jarayoni xorijiy tillarni o'qitish metodikasini tubdan yangilashga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, xitoy tilini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanish o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Shunday autentik materiallar qatoriga xitoy taomlarining onlayn retseptlari ham kiradi.

Retsept matnlari instruktsion diskurs turi bo'lib, ular tarkibida pazandalikka oid terminlar faol qo'llaniladi. Ushbu terminlar nafaqat leksik birlik sifatida, balki milliy-madaniy axborot tashuvchi birliklar sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish gastronomik terminlarni samarali o'rgatish imkonini beradi. Xususan, raqamli platformalar yordamida terminlarni vizual, audial va interaktiv shaklda o'zlashtirish mumkin.

Mazkur tadqiqotning maqsadi xitoy taomlari retseptlarida qo'llaniladigan gastronomik terminlarni raqamli platformalar asosida o'rgatish metodikasini ishlab chiqishdan iborat.

Mazkur tadqiqotda lingvistik tahlil, struktur-semantik tahlil, tavsifiy metod hamda lingvodidaktik yondashuv metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqot materiali sifatida xitoy taomlari retseptlarida keng qo'llaniladigan quyidagi gastronomik terminlar tanlab olindi: 切, 炒, 煮, 蒸, 炸, 拌, 搅拌, 加入, 调味, 腌, 盐, 糖, 醋, 酱油, 姜, 蒜, 辣椒, 米饭, 面条, 汤

Mazkur terminlar retsept matnlarining instruksion va semantik asosini tashkil etadi.

Terminlarni o'rgatishda quyidagi raqamli platformalardan foydalanish metodik jihatdan samarali:

* Wordwall

* Quizlet

* Padlet

YouTube video retsept materiallari

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, xitoy retsept matnlarida qo'llaniladigan gastronomik terminlar asosan uch guruhga ajratiladi:

Harakat bildiruvchi terminlar: 切, 炒, 煮, 蒸, 炸, 拌, 搅拌. Mazkur terminlar retsept matnining instruksion xarakterini belgilaydi.

Jarayon bildiruvchi terminlar: 加入, 调味, 腌. Ular tayyorlash bosqichlarini ifodalaydi.

Ingredient bildiruvchi terminlar: 盐, 糖, 醋, 酱油, 姜, 蒜, 辣椒, 米饭, 面条, 汤. Mazkur terminlar retsept matnining semantik asosini tashkil qiladi.

Raqamli platformalar yordamida ushbu terminlarni o'rgatishda multimodal yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Vizual materiallar, audio yozuvlar hamda interaktiv mashqlar terminlarni tez va samarali o'zlashtirish imkonini beradi.

XULOSA Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, xitoy taomlari retseptlarida qo'llaniladigan gastronomik terminlarni raqamli platformalar asosida o'rgatish samarali lingvodidaktik yondashuv hisoblanadi.

Raqamli platformalardan foydalanish:

o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi

terminlarni kontekst asosida o'rganishga yordam beradi

multimodal ta'lim muhitini yaratadi

leksik kompetensiyani rivojlantiradi

Natijada gastronomik terminologiyani o'qitishda raqamli texnologiyalarni qo'llash zamonaviy til o'qitish metodikasining muhim yo'nalishlaridan biri ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. 现代汉语词典. — 北京: 商务印书馆, 2016.
2. 现代汉语八百词. 吕叔湘主编. — 北京: 商务印书馆, 1999.
3. 汉语同义词词典. 王力主编. — 北京: 商务印书馆, 2001.
4. 刘珣. 对外汉语教育学引论. — 北京: 北京语言大学出版社, 2000.
5. 杨寄洲. 汉语作为第二语言教学法. — 北京: 北京语言大学出版社, 2008.

6. Richards J. Curriculum Development in Language Teaching. — Cambridge University Press, 2001.
7. Nation I. Learning Vocabulary in Another Language. — Cambridge University Press, 2001.
8. Mayer R. Multimedia Learning. — Cambridge University Press, 2009.
9. Chapelle C. Computer Applications in Second Language Acquisition. — Cambridge University Press, 2001.
10. Harmer J. How to Teach English. — Pearson Education Limited, 2007.